

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-aprelda 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

FAN SIFATIDA MUHANDISLIK FALSAFASINING AHAMIYATI

JUMAYEV DONIYOR SHAMSIDDIN O‘G‘LI,

TURDIMURODOV BOYTO‘RA BEKMUROD O‘G‘LI,

UROQOV BEKZOD SUYUN O‘G‘LI.

Toshkent davlat transport universiteti talabalari

Annotasiya: Maqolada muhandislik falsafasining ob‘ekti va predmeti, maqsadi va vazifalari, asrlar otishi bilan olimlar va muhandislar tomonidan muhandislikning falsafiy kontseptsiyasi yaratilishi, ushbu falsafiy kontseptsiya bir tomondan, muhandislik tajribasini nazariy tushunishga, ikkinchi tomondan, muhandislik tajribasini rivojlantirishga asoslanganligi bayon etilgan.

Аннотация: В статье рассматриваются объект и предмет, цели и задачи инженерной философии, создание философской концепции инженерии учеными и инженерами на протяжении столетий, а также то, как эта философская концепция основывается, с одной стороны, на теоретическом осмыслении инженерного опыта, а с другой стороны, на развитии инженерного опыта.

Abstract: The article describes the object and subject, goals and tasks of engineering philosophy, the creation of the philosophical concept of engineering by scientists and engineers over the centuries, and the fact that this philosophical concept is based on the theoretical understanding of engineering experience on the one hand, and on the development of engineering experience on the other hand.

Kalit so‘zlar: muhandislik, texnika, mexanika, ob‘ekt, predmet, vazifa

Key words: engineering, technique, mechanics, object, subject, task.

Ключевые слова: техника, технология, механика, объект, субъект, задача.

KIRISH: Kishilik tafakkurining mahsuli bo‘lgan texnika va texnologiyalarni amalda qo‘llash va foydalanish muhandislik falsafasining ob‘ekti bo‘lsa texnika va texnologiyalarni amalda qo‘llash va foydalanishning falsafiy jihatlari muhandislik falsafasining predmeti hisoblanadi. Bunda, muhandislik falsafasining falsafa tarkibida vujudga kelgan yangi yo‘nalish ekanligi, texnika va texnologiyalar uning tadqiqot doirasidagi masalalar ekanligini alohida ta’kidlamoq joiz.

Insoniyat tarixida davlatchilik va savdoning jadal rivojlanishi ko‘plab kichik davlatlar mudofaasi, birinchi navbatda artilleriya va istehkomlar, shuningdek, yo‘l - kommunikasiya tizimini barpo etishni, gidrotexnika qurilishi uchun zarur bo‘lgan harbiy ishlarni yaxshilashni hamda arxitektura inshootlarini takomillashtirishni rag‘batlantirdi. Shahar-davlatlarning mustaqilligini mustahkamlash va ularning mavjudligini saqlash hayotiy ahamiyat kasb eta bordi. Bularniig hammasi oxir-oqibatda kishilik jamiyatida yangi faoliyat turlarining, jumladan, muhandislik faoliyatining paydo bo‘lishiga zamin hozirladi. Davrlar o‘tishi bilan davlatlarning boyligi ortib, qurilishga ehtiyoj paydo bo‘ldi. Qulay va chiroyli me‘moriy tuzilmalar va turli xil mashinalarni ishlab chiqarish uchun yangi ilmiy-muhandis-maslahatchilar hamma joyda zarur bo‘la boshladi. Chunki, bu ishlarni amalga oshirish uchun oddiy hunarmandchilik mahorati endi etarli emas edi. Shuning uchun texnik vazifalarni hal etadigan muhandislar va ixtirochilar kerak edi. O‘z davrining bilimdon kishilari bo‘lgan muhandislar, mavjud muammolarni matematik va mexanik bilimlarga asoslangan hisob-kitoblarga tayangan holda hal etishgan. Agar bu bilim etarli bo‘lmasa, ular o‘z bilimlarini oshirishga va yangi bilimlarni egallishga harakat qilishgan. Bilim o‘sha davr jamiyatida juda haqiqiy kuchga aylanadi va tan olinadi. Shu tariqa, kishilik

jamiyatida yangi ijtimoiy qatlam, muhandislar sinfi shakllandi. Bular o'z-o'zidan o'qitilgan muhandislar edilar. Ularning muhandislik ma'lumoti etarli bo'lmaganligi sababli, dastlab oddiy qurilmalarni yasaganlar, masalan, suv va shamol tegirmonlarini o'rnatadilar. Bu odamlar odatda arifmetika va qisman mexanikani bilishgan, ular loyihalarni chizish va elementar hisob-kitoblarni amalga oshirishga qodir edi. Biroq, asta-sekin ular nafaqat o'z bilim doiralari sezilarli darajada kengaytiradilar, balki qomusiy bilim darajasiga ega bo'lgan ilg'or olimlarga aylanishadi va o'sha paytdagi jamiyatda muhim o'rin egallaydilar. O'z atroflarida talabalarni to'plab, ilmiy, badiiy va muhandislik maktablarini tashkil etadilar. Asrlar o'tishi bilan olimlar va muhandislar tomonidan muhandislikning falsafiy kontseptsiyasi yaratiladi. Ushbu falsafiy kontseptsiya bir tomondan, muhandislik tajribasini nazariy tushunishga, ikkinchi tomondan, muhandislik tajribasini rivojlantirishga asoslangan.

Maqolani tayyorlashda tizimli tahlil, tarixiylik va mantiqiylik, analiz va sintez, induksiya va deduktiya, sinergetik attraktor, ko'p variantlilik, ko'p omillik, nochiziqilik, konstruktiv, modellashtirish kabi ilmiy bilish usullaridan foydalanilgan.

O'zbekistonlik faylasuflardan I.Mo'minov, J.Tulenov, E.Yusupov, S.Otamuratov, I.Saifnazarov, J.Ramatov, I.Ergashev, B.Karimov, B.To'raev, B.To'ychiev, Z.Davronov va boshqalar tomonidan ijtimoiy munosabatlar insoniyat taraqqiyotining omili ekanligi borasida va uning aksiologik, ontologik, gnoseologik kabi turli yo'nalishlarida ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilgan, amaliy ishlar bajarilgan. A.Asqarov, B.Bahriddinov, A.G'ulomov, A.Buriev, A.Qayumov, P.Musaev, E.Rtveladze, O'.Mavlonov, D.Mahkamova kabi bir qator iqtisodchi, geograf hamda tarixchi olimlarning ilmiy asarlarida esa kommunikatsiya va transport sohasi muayyan fanlar nuqtai nazaridan tahlil etilgan hamda amaliy natijalarga erishilgan.

Yuqorida ta'kidlangan ilmiy ishlar, dissertatsion tadqiqotlarning barchasi o'z o'rnini va ahamiyatiga ega. Biroq shu kungacha mamlakatimizda ijtimoiy munosabatlarning kommunikatsiya va transport tizimi, xususan, avtomobil transporti bilan uyg'unlashtirgan holda dialektik-falsafiy tahlil etilgan yaxlit ilmiy ish 2022 yilda Salimov B.L. tomonidan himoya qilingan "Ijtimoiy munosabatlarning kommunikatsiya va transport tizimi bilan deterministik bog'liqligining gnoseologik tahlili" mavzusidagi falsafa fanlari doktori (DSc) dissertatsiyasi hisoblanadi.

NATIJARLAR: Yuqoridagi mulohazalardan muhandislik falsafasining maqsadi, vazifalari, ob'ekti va predmetini belgilab olishda quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin.

Muhandislik falsafasining maqsadi – barqaror jamiyatni shakllantirish jarayonida muhandislik faoliyatining ijtimoiy-falsafiy ahamiyatini ko'rsatish.

Muhandislik falsafasining vazifalari:

- muhandislik faoliyatining vujudga kelish shart-sharoitlarini va rivojlanish bosqichlarini aniqlash;

- muhandislik faoliyatining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash;

- zamonaviy jamiyatda muhandislik faoliyatining o'rnini va ahamiyatini asoslash;

- muhandisning ijtimoiy – ma'naviy qiyofasini shakllantirish;

- muhandislik faoliyatning mazmun va mohiyati, muhandislik falsafasining ilmiy tadqiqot sohasini shakllantirishdan iborat.

Muhandislik falsafasining tadqiqot ob'ekti - kishilik tafakkurining mahsuli bo'lgan texnika va texnologiyalarini amalda qo'llash va foydalanish hamda ijtimoiy-iqtisodiy hayotdagi muhandislik faoliyati hisoblanadi.

Muhandislik falsafasining predmeti - texnika va texnologiyalarni amalda qo'llash va foydalanishning falsafiy jihatlari hamda muhim fan sifatida muhandislik falsafasining ijtimoiy taraqqiyotga ta'sir etishi.

Yuqorida keltirilgan fikrlarning barchasi muhandislik tafakkurining falsafiy tushunchasi sifatida bizni muqarrar ravishda zamonaviy dunyoqarashning markaziga tortadi. Muhandislik tafakkuri jamiyatdagi ijtimoiylik modellariga, qabul qilingan tasniflarga katta ta'sir ko'rsatadi. Ilmiylik konstruksiyalariga asoslangan muhandislik tafakkurida falsafiy fanga doir o'ziga xoslik ham mavjuddir. Muhandislik fikrlash texnologiyalari majmuasi allaqachon shakllangan hamda uzoq vaqtdan beri aniq va yashirin tarzda yangi epistemologik, semiotik uslublar bilan fan va ijtimoiy hayotning turli sohalarida mavjud bo'lib kelmoqda. Xususan, muhandislik tafakkurining zarurligi mamlakatimizda o'zgargan ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar va iqtisodiyotning ijtimoiy-texnologik rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, bu postindustrial jamiyatda muhandislik tafakkurining muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatmoqda.

Hech ikkilanmasdan aytishimiz mumkinki, muhandis o'zining zamonaviy kasbiy imidjiga muhtojdir. Muhandisning kasbiy imidjining shakllanishi bir qator omillarga bog'liq bo'ladi va buning uchun hal qilinishi lozim bo'lgan quyidagi uchta vazifani o'z ichiga oladi: fundamental gumanistik qadriyatlar asosida zamonaviy muhandisning aksiologik qiyofasining asosi bo'lishi mumkin bo'lgan bir qator qadriyatlarni belgilash; muayyan hayotiy vaziyatlarda ilmiy ustuvorliklarining aniq afzalliklarini ko'rsatish; muhandislik ta'limida talabalarning shaxsiy tanlovini hurmat qilish.

Muhandislik ta'limida asosiy elementlardan biri yangi texnologiyaga alohida texnik vosita sifatida qaraladi. Undagi bor texnika ta'rifida haqiqiy, ilmiy yaratilgan, tabiiy qonuniyatni o'zida mujassamlashtirgan bo'ladi. Texnik vositalarni qo'llashning bir qator jihatlari bor, masalan, inson va mehnatning o'zaro munosabati. Ilmiy muloqatda inson va mehnat tushunchalarining birga qo'llanilishi yangilik emas. ma'lumki, insonning o'zgarishlarga chidamliligi empirik tarzda aniqlanadi, o'lchamiga qarab belgilanadi. Inson tanasining aqliy va jismoniy kuchi esa bu mehnatdir. Muhandislik faoliyati inson tanasining ana shu aqliy va jismoniy kuchi orqali amalga oshadi. Natijada texnik vositalarning tabiatida sifat va miqdoriy o'zgarishlar sodir bo'ladi. Ushbu o'zgarishlarning xususiyatlari quyidagilardan iborat: birinchisi – texnikaning strukturaviy elementlarini yaxshilanishi, uning tuzilishiga, tejamkorligiga, ixchamligi va boshqa xususiyatlariga ta'sir ko'rsatadi. Bunda miqdoriy o'zgarishlar sifatdan kam bo'lmaydi; ikkinchisi, bu texnikani harakat tamoyilining o'zgarishi bilan bog'liq.

Bu markaziy tushunchadir muhandislik faoliyatida, ishlash printsipiga asoslanadi va muayan usul bilan, turli texnik tuzilmalar yordamida amalga oshiriladi. Muhandislik kasbi, insonning aqliy va jismoniy rivojlanishini mahsulidir. Muhandislik faoliyati, fanning yangi bosqichda murakkab texnik muammolarning sifat jihatidan hal etilishi bilan bog'liq rivojlanish darajasidir. Zero, turli sohalarda yangi amaliy fanlarning paydo bo'lishi yuqori darajadagi kasbiy ko'nikmalarga va tajribaga ega, masalaga ijodiy yondashdigan mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Muhandislik ta'limini ilmiylashtirish bilan bir qatorda qadriyatlararo munosabatlarini o'rganishga birdek o'rin ajratilishi maqsadga muvofiqdir. Shu o'rinda muhandislikni kelajak ta'limi ekanligini anglab etish muhimdir. Ushbu mavzuni o'rganishdan maqsadimiz ham muhandislik ta'limining ilmiy ahamiyatini va texnik ta'limning aksiologik ustuvorliklarini falsafiy tushunishni aniqlashdir. Muhandislik falsafasining asoslarini ijtimoiy-falsafiy tahlili texnik ta'lim va axloqiy – me'yoriy qoidalar nuqtai nazaridan amalga oshiriladi. Shuningdek

tizimli yondashuvlar, dialektika, sinergetika, modellashtirish va aksiologik qayta qurish tamoyillaridan foydalanish ham kutilgan natijani beradi.

Shunga alohida e'tibor qaratish kerakki muhandislik ta'limida yetuk mutaxassislarni tayyorlashda ijtimoiy – gumanitar fanlardan xabardorlik, badiiy yorqinlik, notiqlik va fuqarolik faolligiga egalik kabilar ham zarur bo'ladi. Zotan insoniylik fazilatlarining mavjudligi bo'lg'usi mutaxassislarning kelgusida yuksak marralarga erishish imkoniyatlarini yanada oshiradi. Chunki, faol va mustaqil bo'lmagan, jamiyat hayotida ishtirok etishni istamaydigan "o'rtacha" mutaxassislar arzimagan moddiy boylik bilan qanoatlanadi, ba'zan hatto bunga intilmaydi ham. Bundaylar mas'uliyatdan qochishadi, kasbiy rivojlanishni va martaba o'sishini xoxlashmaydi. "O'rtacha" muhandis uchun o'z ustida ishlash, yangiliklar yaratish juda og'ir ish.

Shunday qilib, shaxsiyatning aksiologik modelida taqdim etilgan potentsial muhandisning ko'p qirrali va ijtimoiy samarali qiyofasi quyidagi qadriyatlarni o'zida mujassam etishi zarur: vatanparvarlik, jamoaviylik, mehnat, insonparvarlik, tabiat, sog'lik, o'zini o'zi qadrlaydigan inson shaxsiyatining barcha xilma-xilligi bilan, qiziqish va ijodiy intilish, aql-zakovat, keng dunyoqarash, ijodiy faollik, axborot savodxonligi va madaniyati, ekologik oqibatlar uchun ma'suliyatni anglash, kasbiy va ijtimoiy javobgarlik, texnik vositalardan foydalanish, ma'naviyat va axloq - ma'naviy immunitetini yangilash, faollashtirish va boshqalar.

XULOSA: Muhandisning o'z-o'zini anglashini maqsadlari va qadriyatlari haqida o'ylash, ta'lim tizimi ma'sullari uchun allaqachon muhim hayotiy masalaga aylanib ulgurgan. Texnik universitet talabalari va doktorantlarining zimmalaridagi ma'suliyat ayniqsa, boshqalarnikiga qaraganda ko'proqdir. Muhandislik ta'limining aksiologik asosi sifatida muhandisning intellektual, texnik va axborot savodxonligi, ijodkorlik, ekologik madaniyatga oid bilimlarining ham o'z o'rni bor. Muhandisning kasbiy va ijtimoiy mas'uliyati uning ma'naviy axloqiy fazilatlaridan kuch oladi. Muhandislik ta'limining aksiologik xususiyatlari shundan iboratki, o'quv jarayonida bo'lajak muhandisning shaxsiy tanlovini kuzatish mumkin. Bugungi kelajakka oid noaniqlik sharoitida ushbu tadbirning gumanistik qadriyat sifatidagi tomoni ayniqsa muhimdir.

Ijtimoiy va texnik fanlarni o'qitish jarayonida fanlararo darajadagi muhandislik ta'limini takomillashtirish bo'yicha biz tomonimizdan yuqorida bildirilgan aksiologik takliflarni va metodikani izchil qo'llash, talabalarda muhandislik ongini shakllantirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuv ta'lim va kasbga, intellekt va ijodiy faoliyatni rivojlantirish va takomillashtirishga hamda ularga nisbatan qadrli munosabatda bo'lishga o'rgatadi.

Bugungi dunyoning texnokratik rivojlanish modeliga o'tish sharoitida mamlakat iqtisodiyotini qayta qurish yo'lidagi texnologik taraqqiyotida insoniyatning "omon qolishi", ko'p jihatdan muhandislarga bog'liq bo'lib qolmoqda. Ijtimoiy-iqtisodiy sohada asosiy shaxsga aylangan muhandislar, ilm – fanga ustuvor ahamiyat bergan holda aqlli texnologiyalarni yaratishmoqda. Ushbu aqlli texnologiyalarning hozirgi muammoli vaziyatlarni aniqlashda, hal etishda va kelgusi rivojlanishda samarali yo'nalishlarni ishlab chiqishda ahamiyati katta bo'lmoqda.

Biroq, muhandislik faoliyatining tabiat va jamiyatga ta'sirining ikkinchi tomoni bor. Barcha muhandislar bilishlari kerakki, bugungi kunda insoniyat e'tibor qaratmaydigan vaziyat bor, bu texnik innovatsiyalarning salbiy oqibatlar bo'lib, ular global muammolarga olib kelishi mumkin. Tarixiy tajriba shuni ko'rsatadiki, muhandislar tomonidan qilingan ko'plab ixtirolar, o'zgarishlar kutilmagan salbiy, yon ta'sirlarga olib kelgan.

REFERENCES:

1. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. Бирдамлик ва ҳамжиҳатлик – ижтимоий муносабатларнинг келажагидир. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 3(3), March, 2023.
2. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. Ижтимоий муносабатларнинг шаклланиши ва барқарорлигини белгиловчи муҳим тамойиллар. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. 3(3), March, 2023.
3. Salimov, B., Madalimov, T. (2023). *Transport falsafasi*. Globe Edit.
4. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The Importance of Sea Transport in the Communication System. *WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal*. Volume 2 Issue 1, Year 2023 ISSN: 2835-3013.
5. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The Influence of the Transport and Communication System on Social Relations. *Web of Semantic: Universal Journal on Ie Education*. Volume 2 Issue 2, Year 2023. ISSN: 2835-3048.
6. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. Reforms in the Fields of Communication and Transport and their Social Impact. *Web of Semantic: Universal Journal on Ie Education*. Volume 2 Issue 2, Year 2023. ISSN: 2835-3048.
7. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022) Ўзбекистон тараққиётида коммуникация ва транспорт тизимини ўрни. *Academic research in educational sciences*, 3 (TSTU Conference 1), 403-407.
8. Бахриддин Лутфуллаевич Салимов (2022). Жамиятнинг шаклланиши ва такомиллашувида бошқарув ва тарбия санъатининг ўрни. *Academic research in educational sciences*, 3 (11), 359-365.
9. Salimov Baxriddin Lutfullaevich. The philosophical role of dialectical categories in human life. *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. Volume: 1, Issue 6, 2021. -P.406-410.
10. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
11. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич. Йўлдошов Сардор Зокир ўғли. (2023). 61. Инсоният ҳаётидаги туб бурилишлар. *Innovative Technologies in Construction Scientific Journal*, 1(2992-8893).
12. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич Равшанов Охунжон Тўймурод ўғли. (2023). 51. Техника тараққиётининг икки ёқлама таъсири. *Innovative Technologies in Construction Scientific Journal*, 1(2992-8893).
13. Baxriddin Lutfullaevich Salimov. "NEGATIVE CONSEQUENCES OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT. International Conference" Law, Economics and Tourism sciences in the modern world". 2023/5/1. С. 5-10.
14. Salimov Baxriddin Lutfullaevich, Tursunov, Shokhijakhan Ravshanovich, Haydarov, Mehriddin Nuriddin Ugli (2023). SYNERGETIC APPROACH IN THE ANALYSIS OF SOCIAL RELATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (3), 1001-1007.